

Estudio psicológico del personaje de Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand

J. M. GARCÍA ARROYO, P. FERNÁNDEZ-ARGÜELLES VINTEÑO, M. L. DOMÍNGUEZ LÓPEZ¹

Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Sevilla. ¹Centro de Salud Mental de La Palma del Condado. Huelva

RESUMEN

El trabajo que presentamos seguidamente trata de discernir las características psicológicas de un personaje de una obra literaria: Cyrano de Bergerac, que pertenece a la novela homónima, escrita en el s. XIX por Edmond Rostand. Nuestro proceder sigue una serie de pasos bien definidos: 1º) comienza haciendo una descripción del protagonista, 2º) se establecen las conexiones internas, subjetivas, de los diferentes aspectos psicológicos hallados y 3º) se intenta filiar en una "estructura clínica" concreta a dicho personaje.

La conclusión apunta a que nos encontramos ante un sujeto que, detrás de su brillante puesta en escena y su valentía, alberga un gran miedo al acercamiento íntimo a la persona que ama. Para resolver el conflicto, va a emplear a un apuesto patán a quién va a dotar de su enorme ingenio formando, entre ambos, al hombre "perfecto", el único capaz de despertar del deseo de la protagonista. En el temor e inhibición de Cyrano descubrimos varios componentes de gran interés: el miedo al rechazo debido a su "defecto" (la gran nariz), la búsqueda de lo grandioso que le hace despreciar lo cotidiano y su deseo de sentirse libre, junto a la incapacidad para someterse a cualquier tipo de compromiso. La trama al completo se caracteriza por mostrar al lector una brillante presentación de imágenes engañosas, en las que se ven envueltos los tres implicados y demuestra el poder tan asombroso que poseen las imágenes para el ser humano, aspecto en el que Lacan incidió acertadamente. Tal vez esto explique el éxito tan apabullante que tuvo la obra cuando se estrenó en 1897.

PALABRAS CLAVE: Edmond Rostand. Cyrano de Bergerac. Imaginario. Herida narcisista. Estructura clínica. Defecto.

Recepción: 03-10-07
Aceptación: 08-10-07

Correspondencia: José Manuel García Arroyo. C/ Luis Montoto, 83, 3C. 41018 Sevilla. e-mail: jmgarroyo@us.es

ABSTRACT

In the present work we try to identify psychological characteristics of a literature character. We've chosen Cyrano de Bergerac, written in the 19th century by Edmond Rostand. Our method of study takes definite steps: 1) to describe the character 2) to make connections among several subjective psychological characteristics. 3) to include the character into some of the clinical structure.

We consider Cyrano a man who shows great courage but resting behind a fear of intimate relationship as a result of the feeling of ugliness but also because of his ideal of perfection, and his incapacity of commitment. This make him use a handsome friend to get both together the perfect image that his love Roxana desire. So three characters are involved in a play of false images. This all explain the powerful value of image according to J. Lacan theory.

KEY WORDS: Edmond Rostand. Cyrano de Bergerac. Imaginary. Narcissistic. Clinical structure. Defect.

INTRODUCCIÓN

En el mes de diciembre de 1897, se estrenó en el Teatro de la Puerta de San Martín de París la descomunal obra titulada Cyrano de Bergerac. Se trataba de una tragicomedia dividida en cinco actos,

escrita en forma de verso, que rápidamente se convirtió en el éxito del momento, produciendo en el público una reacción clamorosa y, a tanto llegó, que al caer el telón los espectadores gritaban y se abrazaban unos con otros (1); a partir de ahí continuó representándose durante más de un año, con grandes dificultades para conseguir localidades.

Nos encontramos ante la obra más popular del teatro francés de finales del s. XIX, salida de la pluma de Edmond Rostand, un escritor que alcanzó la fama con *Cyrano*. La clave del imponente éxito se hallaba, no solo en la belleza del texto y en el clima de fuertes pasiones en el que la trama se desenvuelve, sino en el cambio que supuso su aparición en la escena literaria, dominada hasta ese momento por las novelas de Alejandro Dumas hijo, que llegaron a agotar a los espectadores franceses. *Cyrano de Bergerac* supone la última y gloriosa encarnación del héroe decimonónico, que nació con el romanticismo de Victor Hugo y alcanzó con Rostand su más completa madurez.

La trama se halla inspirada en un personaje que existió realmente, llamado Hector-Savinien Cyrano, que vivió a principios del s. XVII (1619-1655) y murió muy joven a la edad de 36 años, como consecuencia de la caída de una viga de madera sobre su cabeza (igual que el personaje de la novela). Añadió a su nombre el de Bergerac, haciéndose pasar por señor de aquel lugar, logrando así la nobleza requerida entonces para ser cadete del Regimiento de Guardias. Era un aventurero, espadachín provocador y polifacético que se dedicó, entre otras cosas, a la poesía, el teatro, la filosofía y la guerra, y poseía una enorme nariz. Tuvo una vida singular, parecida a la reflejada en la comedia, que un amigo suyo (Le Bret) presentó en forma de biografía. Participó en diversas contiendas y escribió varios libros, entre ellos: "El otro mundo", donde presentó sus ideas filosóficas, y una tragedia conocida como "La muerte de Agripina", que fue representada en 1653 y posteriormente prohibida por considerarse escandalosa.

El autor, Edmond Rostand (1868-1918), era un marsellés reservado, nervioso, tímido, con tendencia a la tristeza e intolerante con las frustraciones (2). Sus obras anteriores ("Los noveleros", "La princesa lejana" o "La samaritana") no permitían entrever el estrepitoso éxito de *Cyrano* que sorprendió hasta a su propio creador. Aparte de conseguir el favor popular, le abrió las puertas de la Academia Francesa y le valió la concesión de la Legión de Honor. No se conoce con certeza si la obra fue escrita por encargo de un famoso actor de la época, llamado Coquelin, cuya desagradable apariencia física le impedía hacer de galán en la escena, pidiéndole a Rostand un personaje a su medida o tal vez, porque el famoso escritor prestó su elocuencia a un joven que pretendía a una dama, consiguiendo que ésta se

rindiera al fin ante tan soberbia dicción. Sea como fuere, la historia ha dado argumento a cuatro óperas y otras cuatro veces ha sido llevada al cine.

La idea que nos mueve en este artículo es, como ya hicimos anteriormente con otra novela (3), efectuar un estudio psicológico (y psicopatológico) del personaje literario reflejado en el texto de Rostand (4). Hemos escogido esta trama y a su curioso personaje por varias razones:

1. Un eximio literato, como es el caso de Rostand, se caracteriza por presentar un material en el que se refleja, con gran claridad, las características psicológicas del protagonista. Esto es cierto en la novela que nos ocupa, pues Cyrano se muestra ante nosotros con una gran riqueza de detalles acerca de su carácter y sus comportamientos.

2. No solo se reflejan en el texto los rasgos del personaje, sino también otros elementos del mismo que se relacionan con sus mecanismos inconscientes, con los que también es posible trabajar; es el caso de: la posición de los "ideales", el lugar que ocupa en relación al semejante, esto es, la alteridad, el narcisismo, la imagen, etc.

3. Aunque Cyrano es un hombre que muestra cierta notoriedad en su medio, no es un ser irreal o mitológico (ej. un dios, un héroe fabuloso). Antes al contrario, se manifiesta en toda su humanidad, quiere decir, con los valores y miserias propios de la condición humana, adivinándose en él a una persona cercana y con cierta desnudez psicológica; de ahí, el éxito obtenido con la representación. La proximidad de Cyrano posibilita sobremanera su análisis psicológico.

4. Se trata de un personaje inmortal, transtemporal y su historia podría presentarse en cualquier otro contexto, por lo tanto, las cualidades psicológicas que aquí repasaremos podrían pertenecer a cualquier otro sujeto de "carne y hueso" que viviera en cualquier época de la historia o, incluso, en la actualidad.

El procedimiento que seguiremos tenderá a la "asepsia" a la hora de captar al protagonista, lo que quiere decir que vamos a evitar cualquier inventiva por nuestra parte sobre el mismo, ello supone suspender los juicios de carácter valorativo y atender en exclusiva al propio contenido de la trama. Precisamente por eso, tomaremos frases textuales que aparecen en la novela aproximándonos, en cierto modo, a los estudios realizados en literatura por la vanguardia estructuralista (5-9), que se caracterizaron por centrarse en el propio material escrito contenido en el libro, renunciando a cualquier sombra de subjetivismo, imperante en trabajos anteriores a los suyos ("es grandioso", "con esto parece decir que..."). Así, lo obtenido poseerá una gran pureza psicológica.

Nos moveremos en una secuencia compuesta por los siguientes pasos: primero, efectuamos un

“análisis”, consistente en la descripción psicológica de Cyrano, que nos servirá para trazar unas coordenadas subjetivas generales. En segundo lugar, realizaremos la interpretación de los datos anteriormente hallados, consiguiendo así una visión más penetrante y profunda del material hallado, que se dirigirá a las claves subjetivas, aquellas que mantienen y estabilizan el comportamiento del protagonista durante toda la representación. Tercero, con toda esta información intentaremos acceder a la “estructura” del personaje, que funcionaría como una especie de aproximación diagnóstica.

Es importante decir que en todo este proceder contamos con una limitación clara: en realidad no tratamos con un sujeto de la vida real, sino de ficción ideado por un escritor del s. XIX. Que así sea, no nos priva de obtener conclusiones sobre su funcionamiento psicológico, aunque es cierto que no podemos interrogarlo sobre aspectos que pueden quedar más o menos oscuros o sacar nuevas conclusiones de interés. De esta manera, la limitación principal se ciñe a no poder obtener nuevos datos y contentarnos con los que disponemos a partir del escrito, pero no imposibilita el estudio que seguidamente presentamos.

LA OBRA Y SU TRAMA ARGUMENTAL

La novela comienza con una representación teatral en el Palacio de Borgoña, que será interpretada por un actor llamado Mountfleury, a quien Cyrano odia a muerte y se la tiene jurada si sale a escena. Tan pronto como aparece el actor, el famoso espadachín le dirige constantes interpe-laciones para que desaparezca al instante logrando, finalmente, interrumpir la función. Esta bravatada hace que el protagonista de la novela se vea envuelto en un duelo con un noble y, mientras recita una balada, le hiere mortalmente ante el aplauso de todos.

Cuando la algarabía acaba, el de Bergerac le comenta a su amigo Le Bret el amor que siente por su prima Roxana, añadiendo que la enorme nariz le impide cualquier aspiración a sus favores; su fiel compañero de armas le infunde ánimo y esperanza en relación a su amor secreto. En ese ínterin, llega a oídos del personaje de esta historia que a un amigo le van a tender una emboscada cien hombres, por haber escrito ciertos versos insultantes. Sin ningún temor, se enfrenta a todos derrotándolos, lo que le convierte en el hombre más famoso del lugar y resulta, una vez más, aclamado.

A continuación tiene lugar un encuentro con Roxana, que se sigue de un clamoroso desengaño, ya que la ilustre dama le confiesa su amor por otro:

un joven apuesto, llamado Cristian de Neuville, recién incorporado al Cuerpo de Cadetes y que carece por completo de ingenio. Sin conocer los verdaderos sentimientos de Cyrano, Roxana le pide que proteja a su amado de las novatadas a las que podrían someterle los compañeros de regimiento.

El encuentro de Cyrano y Cristian en el acuartelamiento culmina con la propuesta del primero de formar una “sociedad” con el fin de conquistar a la dama, entonces el espadachín pondrá las palabras oportunas y el cadete su bella apariencia. A partir de ahí, se sucederán numerosas cartas de amor de Cyrano con la firma de Cristian, que acaban conquistando el corazón de Roxana. Más tarde, tiene lugar un encuentro definitivo bajo el balcón de ésta, en la que Cristian recita palabras de amor al dictado de Cyrano, hasta que este último, profundamente emocionado, toma el lugar del cadete, oculto por la oscuridad de una noche cerrada.

Con todos estos enredos, se logra que los amantes contraigan matrimonio, al tiempo que engañan a un noble enamorado de Roxana, siempre con la ingeniosa ayuda de Cyrano. Pero, la separación de los recién casados es inminente, pues el Cuerpo de Cadetes tiene que marchar a la guerra.

Una vez en el campo de batalla, el gran espadachín cruza todos los días las líneas enemigas, aún a riesgo de su vida, para enviar las cartas prometidas a Roxana, mientras Cristian lo ignora por completo. La enamorada aparece en el frente, montada en una carreta cargada de víveres para los desfallecidos soldados; es el momento en que le confiesa a Cristian que si bien al principio lo amó por su belleza, en ese momento lo adora por su espíritu que la enloquece, y que en realidad es el de Cyrano. Esto consterna al marido, quién se dirige al de Bergerac para que le confiese a Roxana su amor. Cuando la confesión se va a producir, Cristian muere en la batalla con una carta en su pecho, escrita por Cyrano, sellándose para siempre los labios de éste.

Tras ese impacto, Roxana se retira a un convento de París, donde pasa 15 años y adonde Cyrano dirige sus pasos todos los sábados para conversar con ella. El héroe de esta narración es poco diplomático y tiene cada vez más enemigos, hallándose además, sumido en la pobreza. Al dirigirse a visitar a su prima es víctima de una emboscada, de modo que al llegar al convento se encuentra moribundo. Una vez allí, le pide a Roxana que le deje leer la carta del esposo muerto, momento en que ella reconoce la voz que le habló con tanta pasión bajo su balcón. Cyrano se ve obligado a confesarle su amor, pero ya es demasiado tarde para todo y muere sintiéndose un fracasado ¡hasta en su propia muerte!

ESTUDIO PSICOLÓGICO

DESCRIPCIÓN DEL PERSONAJE

Cyrano se nos muestra como un personaje de grandes contrastes pues, por un lado, es un mosquetero arrojado que no tiene adversario y, por otro, una persona apocada e inhibida, pero también es pendenciero y compasivo, cruel y generoso, apasionado y casto, orgulloso y rendido, elocuente y callado y fracasado y famoso.

Le gusta ser el centro de las situaciones, particularmente en aquellos momentos en los que se producen riñas, disputas y peleas y también, en esos otros en los que tiene que recitar y hablar altisonantemente de algún tema que le toque directamente (p. ej. sobre los Cadetes de Gascuña). Son dos posiciones en las que se siente fuerte: en las armas y en la palabra, de ahí que se presente como una persona elocuente, que se adueña fácilmente de la escena y se gana el reconocimiento y la admiración de todos. Mas, donde fracasa, donde no sabe cómo actuar, es en las lides del amor; ahí se siente perdido y confuso. Mientras muestra una gran valentía en los lances de capa y espada, no ocurre de modo similar en el terreno de la conquista.

Por todo ello, ante los demás, que no le captan demasiado bien en la verdadera profundidad de sus sentimientos, aparece como un hombre triunfador y brillante, un héroe; por dentro, en cambio, él se siente un auténtico desgraciado. Pero se trata de una tragedia secreta, que tan solo confiesa a su amigo Le Bret, quién se queda sorprendido ante tan íntimo relato. La tragedia subjetiva se corona con el fuerte sentimiento de impotencia que le causa no alcanzar la dicha de ser correspondido por su amada, dado que es defectuoso. Una vez más, nos encontramos con la contradicción: su gran capacidad en la lucha, frente a su imposibilidad de actuar y el bloqueo, que le impide la directa declaración de su amor y le lleva a tener que usar a un patán que dé la cara para conseguir sus propósitos. Es la única forma que Cyrano tiene para resolver el gran conflicto que lo tiene atrapado.

INTERPRETACIÓN

Lo antes expuesto nos va a conducir directamente a establecer un conjunto de conexiones internas (estructurales), que expresen las características centrales de la subjetividad del personaje que estudiamos y, dada su complejidad, vamos a separar diferentes apartados:

—*Cumplimiento de los “ideales”*. El protagonista se halla prisionero de los “ideales” como vamos a ver a continuación. Por una parte, mantiene una imagen que se impone con fuerza ante los

demás, con la que intenta alcanzar la grandiosidad de la que se siente poseedor, observándose en numerosos pasajes:

- Se cree con derecho a interrumpir una función a la que asisten numerosas personas, por una cuestión personal con el actor principal (Mountfleury).
- Sin tener dinero lanza su bolsa para devolver el abonado por el público por una representación que ha fastidiado, quedándose sin poder siquiera cenar. Mientras su amigo increpa el acto como idiotez, Cyrano da cuenta de su enormidad (“¡Y qué gesto!”).
- En el momento en que lucha contra cien hombres él solo; antes del combate pronuncia las siguientes frases: “Tengo diez corazones y mil brazos, y quiero luchar contra gigantes”, “Y aunque valoro en mucho vuestra noble amistad, quiero enfrentarme solo a toda la ciudad”, “¡Contra cien hombres, yo! Y que nadie me quite, por salvarme la vida, el placer de vencerles”.

Al mismo tiempo que busca las acciones gloriosas, desprecia lo cotidiano y lo pequeño de la existencia humana (“La pequeñez me aburre”), lo cual produce notables consecuencias en su forma de vivir.

En cualquier caso, se trata del “yo-ideal”, de carácter imaginario, bajo cuyo peso transcurre su vida, que le hace ser fanfarrón, orgulloso y arrogante y también no poder tener debilidades o desconsuelos (“Jamás cometeré el desliz de dejar que una lágrima ruede por mi nariz”), ya que no casan con sus extraordinarias aspiraciones. Así, el semblante de Cyrano es de fortaleza, pero se observa que detrás de toda esa puesta en escena se descubre un alma atormentada, que solo es capaz de confesar a Le Bret.

También se nutre del ideal guerrero, de la valentía, el honor y el arrojo, de ahí la osadía que muestra ante los demás. En esta misma línea, ser “gascón” para nuestro protagonista es sinónimo de “audaz”, “valiente”, “aguerrido”... Distinguimos aquí la función del “ideal del yo”, de carácter simbólico, que se compone de toda la saga de significantes que establecen su posición valorativa y a los que obedece de forma automática. Sería estupendo poder rastrear el origen de estas producciones significantes, que posiblemente encontraríamos en todos los mensajes recibidos en su infancia, donde se resaltaría la positivización de ser original de Gascuña, pero lamentablemente este material no se halla por ningún lugar de la trama.

—*El egocentrismo y sus derrotas*. Una de las contradicciones que se observan en Cyrano tiene que ver con que, por una parte, parece no temer a nada ni a nadie y, por otra, toda esa valentía se esfuma tan pronto como se mueve en el terreno de la intimidad. Ahí es donde falla y se vuelve completamente tímido, retraído, callado e inseguro. Dicho de otra forma, se halla bastante dotado para

las hazañas públicas, actos en los que se encuentra frente a la colectividad, pero teme acercarse a una persona concreta y salir de la escena pública para pasar a la privada.

Esto se debe a que, mientras entre las masas, recibe el halago y reconocimiento de todos, en la cercanía teme el rechazo, que siente como una posibilidad completamente destructiva para él. Se halla aquí, en un primer plano, su temor a la "herida narcisista", a la derrota del egocentrismo, por eso jamás intima y, si lo hace (con Roxana), necesita poner por delante a un cretino para que dé la cara por él, aunque sea este último quien se lleve los premios del acercamiento físico. Pero Cyrano sabe, secretamente, que esos laureles son aparentes pues conoce que él ha sido el verdadero artífice de la conquista, quien ha logrado doblegarla con su cháchara romántica.

—*El defecto*. Justo ahí, es donde debemos ubicar el defecto: la deforme nariz, la cual es un fuerte impedimento para acceder a las distancias cortas (Cyrano a Le Bret: "Me impide hasta el capricho de amar sin pretensiones, de soñar aunque sea con la joven más simple, con la mujer más fea, esta nariz que, odiosa, por más que te adelantes, llega siempre a los sitios un cuarto de hora antes").

El defecto surge como un escalón diferencial entre el "yo-ideal", referido al físico, que aquí coincide con ser un galán atractivo ("¡Oh, Dios, si yo tuviera para expresar mi alma, un rostro tan apuesto!") y su realidad corporal (ser feo por tener una gran nariz: "Mírame bien, amigo, y dime qué ganancia puedo esperar con esta triste protuberancia"). Supuestamente, para entregarse a las lides del amor, tendría que tener un físico perfecto, como el que muestra su rival Cristian. Dado que no es así, no puede arriesgarse a intimar en ningún sentido, ante la posibilidad de ser despreciado en cualquier momento.

Pero ¿dónde se halla en realidad el desprecio que tanto teme, si la gente lo acepta y hasta es aclamado? Se encuentra en sí mismo, teme enormemente el desprecio ajeno porque se desprecia a sí mismo, precisamente por no ser perfecto. Por eso, se encuentra siempre alerta a la reacción de los demás hacia él, que en determinados momentos se convierte en verdadera suspicacia (refiriéndose a Roxana: "¿Que se ría en mis narices?"). El personaje de esta narración actúa haciendo más enemigos que amigos y, cuando le tienden una mano, la rechaza completamente, como si antes de que le rechacen, lo hiciera él primero ("Disgustar me complace, no es ningún sacrificio. Oh, amigo, si supieras lo bien que se camina bajo miradas de odio y murmullos de inquina...").

Todo esto hace que nuestro héroe parezca un hombre valiente en los lances, ante la atónita mirada de sus conciudadanos, cuando es en realidad un

cobarde; de hecho, en toda la trama se queda agazapado y protegido tras el bello palmito de su rival. Aquí localizamos una importante "formación reactiva" en la que se halla atrapado: ante el miedo que le impide cualquier entrega amorosa (es casto toda su vida), pasa a ser el más valiente de todos, sin albergar la más mínima sombra de temor (¡se enfrenta a cien él solo!). Al mismo tiempo, intenta infundir pavor a los demás, lo que hace que el temor se halle "localizado", de manera aliviadora, en los demás; por ésta, entre otras razones, no puede dejar de lado las provocaciones.

Saber que no puede enfrentarse a este gran temor, le hace sentirse muy desgraciado, contrastando con su imagen externa, su puesta en escena, de brillante triunfador. Esto mismo le lleva a malgastar su vida en cosas inútiles o sin importancia: meterse en pendencias, hacer escritos críticos, buscarse enemigos, provocar, etc. Ninguna de esas actuaciones le hace progresar, sino que lo hunden más, pero le sirven como defensa. De hecho, muchísimos de sus comportamientos tienen un carácter claramente defensivo, contra la "herida" en su orgullo que supondría el desdén de los demás (o de la mujer amada).

—*La incapacidad de amar*. Registramos aquí una incapacidad de amar (anagapia) (10) de carácter neurótico, debido a las maniobras de evitación (y protección) que muestra el personaje, de las que no es consciente, pues piensa de sí mismo que es muy valiente, cumpliendo con el ideal del "buen gascón". Dicha evitación del encuentro, se halla presente en toda la trama, y solo cae al final, cuando en el convento confiesa sus sentimientos, pero también lo hace con cierto reaseguramiento: ya no es posible pretensión amorosa alguna, es muy tarde ("Yo fui quien os amó. Yo el que en la oscuridad vuestro pecho inflamaba mientras, de vuestros labios, otro el premio alcanzaba"). Podemos decir que se encastilla y protege hasta el final.

Lo único que le haría progresar es la entrega amorosa y, podemos decir sin temor a equivocarnos, que Cyrano vive en el amor, al tiempo que huye del mismo. Es el "eterno amante", pero un amante idealizador, que le deja completamente solo y aislado. No se le conoce ninguna aventura en todo el texto, aún teniendo posibilidades a su alcance, permaneciendo casto hasta el final.

Es un amor que se moviliza en el plano de la fantasía, de carácter compensatorio de sus inhibiciones ("Ya no me hago ilusiones. Aunque a menudo, cuando la noche está estrellada, me enternezco y ablando. Penetro en un jardín donde flota el deseo y, con esta nariz de mis males, husmeo la primavera. Y miro, con turbado embarazo, pasar a un caballero con su dama del brazo. Y me digo que a mí, para andar por la luna, también me gustaría llevar del brazo a una. Y me exalto y olvido... Has-

ta que un claroscuro me muestra mi perfil dibujado en el muro”).

Así pues, buena parte de los contrastes del personaje son debidos a la diferencia, fácilmente perceptible, entre el ideal de valentía, que le lleva a ser osado (en demasía) y su realidad defectuosa, que lo conduce directamente a ser reservado y con muchos recovecos en su protegida interioridad.

Al mismo tiempo, que su ser defectuoso se impone ante sí mismo parecen disolverse todas sus valoraciones personales; no reconoce entonces ser brillante, ingenioso, inteligente, hábil con la palabra, elocuente, etc. A pesar de que Le Bret le revela sus aspectos positivos, él no lo cree (“¿Pero y tu gallardía? Tu espíritu no es feo. Esa chica que hace un rato te ofreció de comer te ha mirado de un modo especial”).

Al final de la novela se recoge una frase en la que se reconoce la primera “herida narcisista” sufrida, precisamente en la relación con su madre, quién le despreciaba (Cyrano a Roxana: “Me has hecho muy feliz. Mi madre no me amaba. Odiaba mi nariz. No tengo hermanas. Amantes... no me atreví a tener. Hallé en ti la dulzura. Tú fuiste mi mujer. Tú has sido mi consuelo, mi amiga más querida. Gracias a ti, una falda acarició mi vida”).

—*El rival y la “completud”*. Cristian y Cyrano se nos presentan como dos rivales en el amor, pero son en realidad “dobles imaginarios”. Se hallan en una situación parecida, son uno el reflejo del otro (p. ej. los mismos valores guerreros, la nobleza, el amor a las armas, la misma dama,...) y, a tanto llega, que la identificación mutua se produce de inmediato. De esta manera, cuando contactan, ambos se sienten incompletos y defectuosos y contemplan velozmente (como en un reflejo) el ideal en las cualidades del otro (Cristian: “No, señor, pues soy de esos que una dama estremece y hablar de amor no saben”. Cyrano: “Pues a mí me parece que si mejor me hubieran sabido modelar, yo habría sido de aquellos que saben hablar”). Cada uno expresa entonces su anhelo, que coincide con tener la cualidad del otro y que no encuentra en sí mismo (Cristian: “¡Oh, poder expresarme con graciosa elocuencia!”. Cyrano: “¡Oh, ser un mosquetero de gallarda apariencia!”). En ambos casos, se da la circunstancia de no valorar lo propio.

Con el pacto que firman, lo que intentan lograr es la “completud” (Cyrano: “¿No quieres completarme y que yo te complete?”, “Yo pongo la elocuencia, tú pones la belleza”) y la negación de la falta. Quiere decir que, si uno pone el físico y el otro las palabras forman el hombre “perfecto” (Cristian: “¡Me faltan las palabras!”. Cyrano: “¿Y si yo te las presto? Tú préstame tu encanto y, bajo mi tutela, hacemos entre ambos un héroe de novela”). Pero, el estado de “completud” con el que juegan es en realidad inalcanzable, por eso se mueven

durante todo el desarrollo argumental en el plano de la ficción, que embruja, como luego veremos, a los tres personajes en juego.

El “héroe de novela” al que ambos aspiran, coincide con la “completud ideal”, el “todo”. Cada uno, entonces, se convierte en el ideal del otro, formando una unión indisoluble, no pueden ya existir el uno sin el otro, de hecho los momentos en que parece inminente la ruptura, no se produce pues el peso del “ideal” es demasiado fuerte. Son dobles especulares y complementarios. Esta unión indisoluble, puede formularse de la siguiente manera: si notamos a Cyrano como “a”, a Cristian como “b” y si i(a), i(b) son sus respectivos ideales, tenemos:

$$a + b = i(a)$$

$$a + b = i(b)$$

Luego:

$$i(a) = i(b)$$

Esta última expresión da cuenta de la fusión de ambos personajes, podemos decir que se han unido imaginariamente a través del “ideal”.

Esta forma de vivir la vida a través de otro ya la habíamos reconocido en nuestro estudio sobre la Tía Tula (3), quién vivía la maternidad a través de su hermana. Pero existen diferencias entre la aglutinación ideal de Cyrano y la de Tula pues, en este último caso, la protagonista siempre ocupa el lugar ideal y su hermana se pliega al ideal de ésta, veámoslo (a: Tula, b: Rosa, i(a): ideal de Tula):

$$a = i(a)$$

$$b = i(a)$$

Luego: $a = b$

Observamos que también Tula se mueve en el plano de la ficción, al crear un papel ilusorio: ser la madre de los hijos de la hermana. Ambos protagonistas actúan manipulando con inteligencia a quienes van a realizar las funciones que les resultan imposibles, resolviendo así el imponente conflicto a través de un ingenuo.

Hay un momento de la trama en la que el triunfo de Cyrano como “amante clandestino” es apabullante y es cuando comprueba que la conquista se ha producido por sus cualidades. Al mismo tiempo, Cristian se siente indignado cuando Roxana desprecia lo que él ha puesto en la “sociedad”: la belleza física; significa que la dama ha destruido lo único que a él le correspondía dentro de su “comunidad” ficticia (Roxana: “Perdón, porque al principio cometí la torpeza de entregarte mi amor solo por tu belleza”, “Frente a tu yo mejor, el otro desmerece, y si tu aspecto agrada, tu espíritu enloquece”, “Celébralo, pues recibir amor únicamente gracias al encanto exterior, para un corazón noble ha de ser insufrible, pero, por fin, tu rostro es para mí

invisible, y toda esa belleza que prendió mi deseos, ahora que veo mejor es cuando no la veo"). Cristian responde claramente alterado ("Me he hartado de llevar en mí mismo un rival"), indicando que desea deshacer ya la empresa que les unía pues su aportación ya no sirve para nada y triunfa la de Cyrano.

—*El egocentrismo de la dama.* La treta que inventa el famoso espadachín tiene bastante que ver con las características psicológicas de Roxana, a quién parece conocer muy bien. En efecto, él sabía que la estratagema iba a colar porque conocía la "afición" de su prima por lo perfecto. Así, en un pasaje de la obra, pregunta a Cyrano: "¿No se puede ser guapo y además ingenioso?", que es lo mismo que interrogarse acerca de la posibilidad de hallar un hombre que lo tenga "todo".

También esta característica de Roxana se pone de manifiesto en el momento en que están hablando Cristian y Cyrano de sus defectos y anhelos y el último de ellos dice: "Roxana es refinada y sé que si me oyera, se decepcionaría". Luego, el protagonista sabe que, probablemente, ninguno por separado hubiera hecho la conquista de la bella y entonces, para que ninguno la consiga, mejor hacer la unión así los dos ganan.

Incluso, se puede llegar a más: hay momentos de la representación en los que Roxana podría perfectamente deshacer toda la mascarada y no lo hace porque no le interesa; es mejor seguir creyendo en quimeras que ver la realidad tal como es (defectuosa, incompleta, imperfecta, con fallas,...). Un pasaje muy demostrativo, lo tenemos cuando Cyrano le habla bajo su balcón, sustituyendo a Cristian, y ella reconoce un cambio en su voz, pero no quiere sacar las consecuencias de tal suceso.

Se añade que Roxana prefiere internarse en un convento de por vida antes que rehacer su existencia, para así estar más cerca del recuerdo idealizado del cual, evidentemente, no se quiere desprender. Es una forma de guardar la memoria al héroe caído y seguir pensando que era un hombre excepcional, antes que ver en él a un patán provinciano.

También nos percatamos de que el reconocimiento solo se hace al final de la novela, cuando ya toda vuelta atrás es imposible, lo que nos indica que en realidad Roxana no puede amar a su primo por ser feo, pero tampoco a Cristian porque es un patán; ambos por separado son imperfectos ante sus ojos.

—*El "juego de los espejos".* Cyrano de Bergerac es la historia de un engaño de tres, donde se despliega un brillante "juego de espejos", que se refiere a una forma de presentación ilusoria de uno ante el otro, donde el último de ellos se cree cuanto se le presenta y responde en la misma sintonía. Dado que los juegos imaginarios se dan en duplas

complementarias, es decir, por parejas, tenemos una serie de posibilidades en las que se puede observar con claridad lo mostrado ante el otro, frente a lo ocultado. Veamos como sería:

- Cyrano → Roxana: "Te hago creer que soy el primo amable que te ayuda, cuando en realidad te amo secretamente y con mi palabrería te he conquistado".

- Roxana → Cyrano: "Creo que eres el primo servicial que me está facilitando las cosas con Cristian, pero en el fondo hay algo que no quiero saber: que tu pico de oro es el que me ha conquistado, pero eres feo y yo quiero a un hombre guapo".

- Cyrano → Cristian: "Vas a ser mi marioneta en toda esta comedia, darás la cara por mí para, al final, conseguir que yo triunfe con mis versos".

- Cristian → Cyrano: "Como en el amor vale todo, puedes serme útil para conquistar a Roxana, así es que voy a dejarme utilizar por ti para lograr mis propósitos".

- Cristian → Roxana: "Te hago creer que te he conquistado no solo con mi bello palmito, sino también con mis enloquecedoras palabras, es decir que soy el hombre perfecto que tú necesitas. En el fondo sé que no soy capaz de poner dos palabras seguidas".

- Roxana → Cristian: "Creo en ti, en lo guapo que eres, en tu pico maravilloso, en lo genial que me pareces y desprecio todo aquello que me de noticias de lo contrario".

En todos esos casos, nos encontramos con los engaños propios del "yo me presento ante ti como si fuera otro, para que tú me reconozcas así y no tal como soy en realidad", o bien "yo no quiero ser tal como soy, sino reflejarme en ti para que me devuelvas un reflejo encantador". Esto tiene que ver con la constitución narcisista del "yo", tal como puso de manifiesto Freud (11) y que Lacan (12) adscribió directamente a la "función imaginaria", como ya tuvimos ocasión de estudiar por nuestra parte (13-15).

—*La libertad.* Un aspecto que no se nos puede escapar del personaje que estamos analizando consiste en que no desea tener ningún compromiso, pues de hacerlo se sentiría atrapado. Se va negando sistemáticamente a la protección que los nobles pueden brindarle (p. ej., De Guiche le oferta el apoyo de su tío el cardenal Richelieu y no la acepta). No quiere sentirse esclavo ni tener que inclinarse o arrodillarse ante nadie y, por contra, anhela vivir completamente libre y actuar a sus anchas ("Cantar, soñar en cambio. Estar solo, ser libre"; "Ser libre me engalana"; "Ponerme, si me place, el sombrero al revés, batirme por capricho o hacer un entremés. Trabajar sin afán de gloria o de fortuna. Imaginar que marchó a conquistar la Luna"). Los demás se aperciben de esta reafirmación de Cyrano (De Guiche a Le Bret: "¿Pena de qué? ¿No es cier-

to que ha vivido sin pactos, amo de sus ideas y dueño de sus actos?”). El precio que paga por su comportamiento es inmenso: no tendrá dinero, ni honores, ni subirá de rango, ni de posición social y acabará sus días pobre y solo.

Podemos decir que no se incluye en ninguna estructura (salvo la militar), para no ser influido por el Otro. Buena parte de su fracaso le viene de que, al no aceptar las reglas, no obtiene el reconocimiento del Otro. Contrasta esto vivamente con De Guiche quien, a pesar de ser menos inteligente, culto o avisado que él, ha escalado puestos y es rico, precisamente por aceptar doblegarse e introducirse de lleno en el seno de las estructuras.

Mantenerse al margen es muy peligroso, sobre todo para una persona tan provocadora como Cyrano, que tiene cada vez más adversarios al tiempo que no recibe protección de nadie, tan solo cuenta con su espada.

Este mismo afán de independencia le lleva a no acercarse a Roxana de frente y confesarle su amor, con la pretensión de formar una auténtica relación, ya que eso supondría una atadura y no es lo que más desea. Él mismo reconoce que busca el amor “silencioso” e “imposible”. Además, teniendo al “objeto de amor” a distancia logra, como muchos escritores románticos, sentirse elevado y percibir de la misma forma al “objeto de amor”. Este aspecto le impide, una vez más, mantener una relación próxima y real, convirtiéndose en el “amante clandestino”, como él mismo se define.

—*Los goces*. No podemos terminar sin decir que el personaje central de la obra de Rostand goza con la provocación y sus correspondientes resultados (riñas, trifulcas, pendencias,...); el propio Cyrano lo reconoce: “Saludo a quién me place, ignoro a los demás, y exclamo satisfecho: ¡un enemigo más!”. Al ponerse en situaciones de peligro, obtiene las emociones necesarias para sentirse vivo cosa que, de otra forma (amando), no puede lograr.

Tampoco podremos dejar de mencionar el goce de la voz, que comparten tanto Cyrano como Roxana, dentro del cuál introducen al infeliz Cristian. Aquella se siente transportada con tan bellas palabras, pero el famoso espadachín goza secretamente en los momentos en los que presta su voz a Cristian y cuando se apercebe de que son sus versos los que han triunfado en la conquista de la dama.

No es desdeñable contemplar cómo el protagonista de esta historia no mantiene relaciones sexuales en ningún momento de la trama, conservándose casto a pesar de que en determinados momentos tiene posibilidad de intimar con el otro sexo; añádase que, en ninguna parte del texto hallamos alusión alguna al tema sexual e incluso, en el momento en que Cristian habla de darle un beso a Roxana, le reprende severamente.

APROXIMACIÓN ESTRUCTURAL

Nos hallamos ante una persona que: disfruta siendo el centro, hace un importante despliegue teatral, busca ser admirado y cae bajo el peso de imponentes ideales que le alienan. Además, teme el acercamiento íntimo ante el que se inhibe, paraliza y bloquea y, para resolverlo, recurre a una estratagema de engaño y manipulación. No logra, a la postre, un desarrollo satisfactorio de su vida, la cuál se convierte en algo tormentoso y plagada de una búsqueda incesante de emociones, donde se ubica la aparente inutilidad de los juegos de espada. Añádase, que Cyrano es un hombre bastante reprimido, que no habla sino de amor y nunca de algún tipo de contacto físico, convirtiéndose en un romántico empedernido, con una careta externa de dureza. Todo esto nos lleva a pensar que nos hallamos ante una estructura histérica, con un importante componente narcisista.

CONCLUSIONES

Hasta aquí hemos estudiado el contenido de una obra muy conocida, de la que un crítico de la época llegó a decir que fue como “un vaso de vino fresco y perfumado tras una larga carrera por el polvo de las calles” (1). En efecto, si es tan elocuente es porque moviliza importantes pasiones, que son las que emanan de un personaje con tantos contrastes como es Cyrano.

Sobre este texto nuestra pretensión ha sido realizar un estudio psicológico (y psicopatológico), compuesto por una serie de pasos ordenados: a) Realizar un análisis descriptivo, mediante el que se separan los rasgos fundamentales del protagonista; b) No nos contentamos con el simple estudio de la personalidad y fuimos más allá del análisis, esforzándonos en un *plus ultra* consistente en hallar las conexiones internas de esos aspectos superficiales, algo que podríamos asimilar a la “historia vital interna” de Binswanger o a la “intrahistoria” de Unamuno (16), pero enriqueciéndola con elementos obtenidos del “psicoanálisis estructuralista”, que hace participar a componentes como: el “yo”, las imágenes, la alteridad, la enunciación, etc.; y c) Finalmente, los diferentes aspectos que parecen dispersos se engarzan en una “estructura clínica”, la del protagonista. Actuando así, hemos procurado no caer en subjetivismo alguno al tratar con la subjetividad de Cyrano (p. ej. “da coraje este personaje”, “hace el tonto al no acercarse por sí mismo a ella”, etc.).

De este estudio, hemos concluido que Cyrano es una persona compleja, que no es captada en su verdadera profundidad por el entorno dado las disparidades que muestra, concretamente entre una pre-

sentación de triunfador, de alguien que se corona de victorias ante el populacho, y el sufrimiento íntimo y secreto. En realidad, más allá del semblante, no es tan duro como aparenta, se trata de un hombre sentimental, un romántico. La contradicción a la que se encuentra encadenado se debe a que se convierte en un gran escapista del acercamiento, lo que le hace malgastar su vida en actividades inútiles que no le ayudan demasiado y le estancan.

Para resolver el conflicto, recurre a la manipulación de un necio, que da la cara en la conquista y con el que van a formar un hombre "sin fallas", "completo", el único capaz de despertar el deseo de la inmadura Roxana. Cyrano tiene paralelismos con Tula, dado que pretende conseguir sus propósitos a través (de la manipulación) de otro (3), un comportamiento con el que no arriesga nada, pero tampoco gana nada; recordemos su triste final.

El resorte subjetivo de estos comportamientos se encuentra en varios elementos claves que se conjuntan: a) el miedo al rechazo debido a su defecto y, en consecuencia, sentirse feo e incapaz de seducir a cualquier mujer. Se comporta como un "anti-don Juan", pues no es capaz como éste de realizar las conquistas con seguridad, sino que se mantiene tras los bastidores; b) Busca la gloria de modo constante, despreciando todo lo pequeño y cotidiano. Una vida de hombre casado se convertiría para Cyrano en algo sumamente tedioso; y c) No quiere someterse a nada ni a nadie, desea sentirse libre y hacer en todo momento su voluntad, sin optar por compromiso alguno. Por esa vía también pierde, pues no obtiene ni protección ni ganancias, quedándose solo y en peligro. Este fenómeno que aquí descubrimos se presenta en la realidad clínica: cuando un síntoma cristaliza, hay que descubrir en él varios componentes que se hallan anudados entre sí y que Freud había nombrado como "sobredeterminación del síntoma" (17).

Lo más destacado de la novela es que los tres personajes de la trama quedan completamente hechizados por las imágenes, de tal modo que a ésta podemos denominarla "la novela de las apariencias". En efecto, el rico material estudiado pone en evidencia el poder tan impresionante que tienen las imágenes para los humanos de modo que, al producirse un conflicto entre la imagen propuesta y la realidad, siempre triunfa la primera. Lo vemos en toda la trama: en el instante en que algo de la verdad va a rebelarse, se borra para seguir en

el (auto)engaño. Esto coincide notablemente con las investigaciones de Lacan quién, desde su célebre "estadio del espejo" (18,19), resalta el poder ilusorio que las imágenes tienen para el humano. Añádase que el "yo" es el gran artífice de la imagen, cosa que puede registrarse extraordinariamente en el bello material que Rostand nos brinda. Por tanto, el "yo" aquí siempre es el protagonista y produce una presentación falaz del personaje ante el otro, dejando fuera un contenido suculento, pero despreciado por no casar enteramente con el imaginario que se propone.

Los aspectos antes mencionados de: egocentrismo, omnipotencia, despliegue fantástico, represión, teatralidad, bloqueo, manipulación, perfeccionismo, etc, no pueden entenderse de modo aislado, sino que se engarzan en una estructura clínica como "totalidad" y que nosotros asimilamos a la "histérica".

Si bien estudiar una novela puede parecer una banalidad, creemos que no lo es, porque: a) se convierte en un buen ejercicio de reflexión para el psiquiatra, quién ha de habérselas posteriormente con los casos que se le presentan en su consulta. Una novela no es más que la escenificación de una concreción humana y representa un tipo particular de sujeto, con una determinada estructura, en una situación. Estudiando, de esta forma, las circunstancias del protagonista es posible reconocer que el síntoma psiquiátrico (en este caso, la inhibición, el bloqueo, etc.) no se encuentra ahí porque sí, sino que tiene una serie de "razones" que no suelen hallarse a la vista y que la voluntad de su portador no puede modificar y b) al estudiar las interacciones del protagonista, reconocemos al sujeto, que es el gran negado de la psiquiatría contemporánea que parece moverse, en una vuelta atrás, en lo que sucedía a finales del siglo XIX con la "teoría de la herencia-degeneración". El análisis del personaje novelado es un modo de escapar, al menos transitoriamente, de la presión asfixiante del "cientifismo" a ultranza en nuestra disciplina, que lleva al "todo orgánico" haciendo olvidar al sujeto y que conduce al nacimiento de fuertes movimientos de índole contraria no necesariamente favorables, como son: la autoayuda, la hipnosis, el curanderismo, la astrología, etc. Concluyendo, diremos que el estudio aquí propuesto nos saca de los planteamientos biologicistas a los que la psiquiatría actual nos tiene tan acostumbrados, en detrimento de los componentes humanos del paciente.

BIBLIOGRAFÍA

1. Campmany J. Prólogo a "Cyrano de Bergerac" de E. Rostand. Madrid: Espasa-Calpe; 2000.
2. Bompiani V. Diccionario de autores de todos los tiempos y de todos los países (Tomo I). 5ª ed. Barcelona: Hora; 2001.
3. García Arroyo JM, Fernández-Argüelles P. Estudio psicológico del personaje de La Tía Tula de M. de Unamuno. *Anales de Psiquiatría* 2005; 21 (6): 280-8.
4. Rostand E. *Cyrano de Bergerac*. Madrid: Espasa-Calpe; 2000.
5. Barthes R. *Ensayos críticos*. Barcelona: Seix Barral; 1967.
6. Barthes R. *Crítica y verdad*. México: Siglo XXI; 1972.
7. Barthes R. *¿Por dónde empezar?* Barcelona: Tusquets; 1974.
8. Barthes R. *Mitologías*. México: Siglo XXI; 1980.
9. Kristeva J. De la identificación: Freud, Baudelaire, Stendhal. En: (El) Trabajo de la Metáfora, de VVAA. Barcelona: Ed. Gedisa; 1994.
10. García Arroyo JM. Análisis fenomenológico de las formas de amor morboso. Ponencia al V Congreso Español de la FESS. Granada; 1994.
11. Freud S. Introducción al narcisismo. En: "Obras completas". Madrid: Ed. Biblioteca Nueva; 1974.
12. Lacan J. Seminario 2: El yo en la Teoría de Freud y en la Técnica Psicoanalítica. Barcelona: Paidós; 1986.
13. García Arroyo JM. Jacques Lacan: una biografía intelectual (Parte I). *An Psiquiatría* 2004; 20 (10): 439-45.
14. García Arroyo JM. Jacques Lacan: una biografía intelectual (Parte II). *An Psiquiatría* 2005; 21 (1): 9-14.
15. García Arroyo JM. Consecuentes de la obra de Freud. *Anales de Psiquiatría* 2005; 21 (2): 73-81.
16. Alonso Fernández F. *Fundamentos de la psiquiatría actual* (Vol. 1). Madrid: Ed. Paz-Montalvo; 1979.
17. Freud S. *Obras completas*. Madrid: Ed. Biblioteca Nueva; 1974.
18. Lacan J. El estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. En: *Escritos 1*. Madrid: Ed. Siglo XXI; 1977.
19. García Arroyo JM. ¿En qué consiste el estadio del espejo? *An Psiquiatría* 2005; 21 (3): 102-10.